

“El régimen de Enver Hoxha y la experiencia socialista albanesa: un estudio histórico-político de un caso único en el bloque comunista europeo”

The Regime of Enver Hoxha and the Albanian Socialist Experience: A Historical-Political Study of a Unique Case in the Communist Bloc of Europe

Alejandro Campomanes Martín

acampomanesmar@gmail.com

León, diciembre de 2025

Resumen

La experiencia socialista de este pequeño país ha recibido escasa atención en los estudios especializados. Este caso constituye un ejemplo particular dentro de la historia del socialismo europeo. A pesar de su limitada relevancia geopolítica, el régimen se distinguió por la aplicación rigurosa de los principios del marxismo-leninismo, en contraste con las adaptaciones observadas en otras repúblicas del bloque del Este. El presente artículo ofrece una síntesis de los elementos centrales, las características propias del régimen y los acontecimientos más destacados de este sistema comunista, enmarcado en el estudio del bloque socialista desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1992.

Palabras clave: socialismo, Guerra Fría, Albania, historiografía del comunismo, transformaciones sociopolíticas.

Abstract

The socialist experience of this small country has received scant attention in specialized studies. This case constitutes a unique example within the history of European socialism. Despite its limited geopolitical relevance, the regime was distinguished by its rigorous application of Marxist-Leninist principles, in contrast to the adaptations observed in other republics of the Eastern Bloc. This article offers a synthesis of the central elements, the regime's distinctive characteristics, and the most significant events of this communist system, framed within the study of the socialist bloc from the Second World War to 1992.

Keywords: Socialism, Cold War, Albania, historiography of communism, sociopolitical transformations.

1. Introducción

Después de la expulsión de los alemanes e italianos de suelo albanés y su respectiva derrota en la Segunda Guerra Mundial, se dio un avance de las fuerzas revolucionarias en Europa, Albania proclamó una república popular socialista dirigida por Enver Hoxha (1908-1985). A pesar de ser considerado un país pequeño en términos de superficie y población¹, mantuvo un importante y significativo papel dentro del bloque comunista, sobre todo durante el período que conocemos como Guerra Fría. Los múltiples cismas y crisis ideológicas ocurridas dentro del campo socialista a partir de mediados del siglo XX llevaron a la ruptura con Yugoslavia (1948), con la URSS y los satélites soviéticos (1961) y el quiebre con China (1978), contribuyendo a la marginación geopolítica de Albania, privándola de apoyos externos, dando lugar a una política aislacionista.

Uno de los objetivos principales del régimen fue mantener su soberanía e integridad territorial, amenazada constantemente, incluso el propio historiador Serge Bernstein, que no evidencia ninguna afinidad hacia el régimen, definió a aquella Albania como: *Pequeño Estado codiciado de forma permanente por sus vecinos*². Empezaron una lucha ideológica incansable contra el revisionismo moderno, que según ellos, estaba cuestionando los principios marxistas-leninistas y la obra de Stalin, además de aplicar una política atea profundamente radical, quedando para los años 70 como último baluarte del marxismo-leninismo en el mundo, enfrentándose tanto al bloque capitalista como al comunista.

A menudo se tiende a relegar a los países del Este a un segundo plano, como si hubiesen estado completamente subordinados a la Unión Soviética. Sin embargo, la realidad muestra que cada república, especialmente tras la era estaliniana, dispuso de un margen considerable de autonomía en su política interna, como evidencian los casos de Rumanía y Yugoslavia. Entre ellos, el caso albanés resulta particularmente relevante, pues ilustra de manera singular la capacidad de un régimen periférico para definir un modelo propio dentro del socialismo europeo.

El presente artículo presentará cronológicamente los hechos más relevantes del régimen enverista, a nivel nacional tanto internacional, ofreciendo una visión objetiva de la construcción del socialismo en Albania y su impacto. Atendiendo estas premisas cabe contribuir al estudio científico de la Albania socialista, ya que sus estudios en castellano son aún precarios.

2. El caos de la primera mitad del siglo XX (1912-1944)

Albania perteneció como un territorio más del Imperio Otomano, desde el siglo XV, su adhesión a este histórico imperio no finalizaría hasta 1912, convirtiéndose en una de las regiones que más tardarían en declarar su independencia, aunque esta no sería reconocida de manera oficial hasta 1913. Independiente, pero bajo control indirecto de las potencias europeas, situaron al frente al rey Guillermo de Wied, con un breve mandato de seis meses ante el estallido de la Primera Guerra Mundial en la que Albania se convertiría en un campo de batalla sumado a múltiples ocupaciones hasta 1920, llegando a haber incluso vacíos de poder.

¹ Institute of Statistics of Albania. (n.d.). *Population*. INSTAT. Recuperado el 19 de noviembre de 2025, de <https://www.instat.gov.al/en/themes/demography-and-social-indicators/population>.

Albania cuenta con un total de 28.748 km² de superficie siendo significativamente más pequeña que la mayoría de los países europeos, aunque supera en tamaño a microestados como Luxemburgo, Andorra o Mónaco. Entre 1950 y 1992, la población de Albania experimentó un notable crecimiento, pasando de aproximadamente 1,2 millones a 3,3 millones de habitantes.

² Bernstein, S. (1996). *Los regímenes políticos del siglo XX: Para una historia política comparada del mundo contemporáneo*. Barcelona: Ariel, p. 193.

Entre 1920 y 1924 se proclamó una república parlamentaria, en la que Ahmet Muhtar Zogolli, futuro rey, empezará a tener un relevante papel en la historia del país balcánico, primero como ministro del interior y después como primer ministro (1922). El período sin duda se caracterizó por una inestabilidad política y un secular retraso en la cultura democrática, la industria y la educación entre otras muchas, lo que configuraba un panorama fatídico para la consolidación del joven Estado. A pesar de la reafirmación de la soberanía en el Congreso de Lushnjë (1920) y el establecimiento de una república parlamentaria, las instituciones carecían de solidez y se encontraban sometidas a constantes tensiones entre facciones rivales.

La situación culminó con el derrocamiento de Ahmet Zogu en la revolución de junio de 1924, revolución de corte “liberal”, liderada por un intelectual obispo ortodoxo, Fan Noli, en cuyo período (junio-diciembre 1924) se vivió la experiencia más democrática que el país pudo tener³. A pesar de los esfuerzos modernizadores realizados por el gobierno provisional del obispo, Ahmet Zogu regresa y derroca el gobierno con ayuda extranjera y consolida su dependencia a la reciente Italia de Mussolini, debilitando la soberanía de Albania incluso llega a autoproclamarse rey en 1928 como Zog I⁴, sin tener derechos a ningún trono ni ser parte de alguna dinastía europea, debido a la falta de poder, a la inexistente resistencia que tenía y a los orígenes aristocráticos de su familia. Sin duda el autoritario monarca es una figura peculiar, atrapado entre las potencias europeas y las propias limitaciones del país en unos tiempos en los que las monarquías estaban cayendo (sustituidas por regímenes comunistas o fascistas). Es un intento de monarquía nacional, acosado por las tensiones propias del denominado período de entreguerras, caracterizado por una sucesión de procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios.

El panorama cambiaría a partir de 1939, el régimen cuasi feudal de Zog es anexionado por la Italia fascista, desatando una verdadera resistencia armada al estilo partisano como lo hacían también otros países invadidos por las potencias alemana e italiana. Eran 3 de los grupos que luchaban contra el invasor italiano y alemán⁵, Balli Kombëtar (nacionalistas y anticomunistas), Legaliteti (monárquicos-conservadores) y Partia Komuniste e Shqipërisë⁶ (comunistas) que a su vez luchaban entre sí debido a las enormes discrepancias ideológicas. Era una lucha de nuevo como en 1912, de liberación nacional, cada facción quería imponerse sobre el invasor y sobre otros grupos albaneses.

Así mismo, lo que agrava más la situación, es el relevo que hacen los ejércitos hitlerianos a los italianos tras su retirada de Albania en 1943, ya en pleno conflicto mundial, intensificando aún más la gravedad de la coyuntura. Alemania opera con más efectivos, con un ejército y experiencia mucho mayor que Italia, para evitar que el país caiga en manos de los aliados. Aunque el tema sobre la lucha de liberación nacional de Albania (1939-1944) requeriría un estudio más profundo, el objetivo principal del artículo es el del régimen comunista, es decir, postliberación⁷.

³ Hablando en términos de democracia occidental liberal.

⁴ Fischer, B. J. (1999). *Albania and King Zog: Independence, Republic and Monarchy, 1908–1939* (Vol. 1). London: I.B. Tauris.

⁵ Italia firmó el armisticio con los aliados en septiembre de 1943, provocando el colapso de los Balcanes, Alemania aprovecha y envía tropas rápidamente, además de favorecer al grupo local Balli Kombëtar.

⁶ Fundado el 8 de noviembre de 1941, en plena invasión italiana, no cambiará su nombre hasta 1948 al definitivo PTA (Partido del Trabajo de Albania)

⁷ Para más detalle sobre este agitado período, véase:

Fischer, B. J. (1999). *Albania at war, 1939–1945*. Purdue University Press.

Hoxha, E. (1980). *Obras escogidas. Tomo I (noviembre de 1941–octubre de 1948)*. Tirana: Casa Editora “8 Nëntori”.

Hoxha, Enver. *Cuando se echaron los cimientos de la nueva Albania: Memorias y apuntes históricos*. Tirana: Editorial 8 Nëntori, 1984.

Si bien es cierto que el empuje soviético a las tropas de Hitler, a mediados de 1943, propició el reagrupamiento de las mismas hacia la Europa central, Albania se libera por sí misma, sin la ayuda del Ejército Rojo, a lo que resulta de vital importancia para los países del este (Ucrania, Polonia, Alemania oriental, países Bálticos...) sin los soviéticos, la escasa actividad partisana no hubiese podido confrontar hasta el punto de liberar dichos países singularmente, pero para los albaneses y yugoslavos esto fue diferente. Sin duda es un hito fundamental para Albania, un país pobre, atrasado y fragmentado que ha logrado proclamarse libre del Tercer Reich por su cuenta, por su propio pueblo, que llevaba forjando un sentimiento nacional-patriótico desde comienzos de siglo. Durante todo el régimen comunista, se va a exaltar reiteradamente los logros de aquellos tiempos y el esfuerzo de la población por lograr de vuelta, la independencia del país.

La comprensión del régimen socialista establecido en Albania hasta su final resulta incompleta sin considerar el sentimiento patriótico gestado desde 1912, las luchas internas que marcaron su desarrollo político, y el proceso de expulsión de las fuerzas invasoras durante la Segunda Guerra Mundial.

3. La rápida edificación del socialismo (1944-1948)

Los comunistas, liderados por Enver Hoxha, fueron sin duda los que mejor supieron adaptarse a la situación del momento, desarrollaron una guerrilla y tácticas basadas en las teorías marxista-leninista, expulsando no solo a los alemanes sino también a los grupos anticomunistas que se habían sumado a la monarquía de Zog I, este no retornará jamás a Albania. En 1944 aún sin constitución, el panorama geopolítico no se les presentaba favorable; por el norte y este, Yugoslavia, que había tenido durante las primeras décadas de los años 40 una trayectoria similar a la de Albania, Josip Broz Tito había proclamado una república socialista, por el momento aliados y con buenas relaciones, pero el panorama se va a complicar más adelante. Por el sur, Grecia, país que había quedado bajo la órbita del capitalismo y al oeste de la costa albanesa Italia, un país que había pisoteado los intereses de los Balcanes, ahora bajo órbita capitalista.

A partir de este momento va a ser cuando incidamos en la figura de Enver Hoxha, secretario general del partido comunista, ahora establecido en el poder. Aunque no llegó a concluir sus estudios universitarios en Francia, su estancia despertó un enorme interés en los ideales socialistas, al igual que estuvo presente en varias prácticas revolucionarias del momento⁸ Fue un gran conocedor de la teoría marxista-leninista, trató de mantener el legado revolucionario de Stalin y de sus antecesores, publicó de una magnitud considerable de ensayos políticos, memorias, discursos o análisis ideológicos. En la fase del *comunismo tardío*, no encontramos ningún líder comunista con esa gran envergadura de obras ni tampoco una personalidad con ese grado de conocimiento del marxismo revolucionario. Persona con gran capacidad organizativa, que no atenuaba la violencia, acompañado de dosis carismáticas al pueblo, lo que ha llegado a establecer paralelismos con la figura de Stalin⁹. Sin duda es un personaje histórico muy peculiar, su desarrollo personal daría para incontables hojas escritas.

Según Enver Hoxha, la situación de Albania en 1944 era la siguiente:

⁸ Existió incluso una brigada internacional albanesa durante la Guerra Civil Española. No hay evidencias de que Hoxha participase directamente, pero sí de Mehmet Shehu.

⁹ Baró Queralt, X., Prodaní, A., & Gabili, E. (2021). *Stalin, el "educador del proletariado", y su influencia en la obra de Enver Hoxha*. Historia Actual Online, 56(3), 167-180, p. 169.

“Albania, el día de su liberación era un país atrasado desde el punto de vista económico, social y cultural, un país esencialmente agrícola, casi sin industria, con un ínfimo grado de desarrollo de las fuerzas productivas...”¹⁰

Y así fue, el país había pasado por invasiones durante las guerras de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial (no participó, pero sirvió como campo de batalla) y en fechas recientes por los alemanes e italianos, con lo cual el propio desarrollo material del país fue casi estanco. La inversión extranjera (yugoslava y soviética) fue fundamental para reconstruir el país, de igual forma, si la región estaba en tan precaria situación fue porque el propio Zog I se llevó al exilio una gran fortuna, incluidas parte de las reservas de oro¹¹ del país, lo que agravó aún más la situación. Se emprendieron medidas de carácter revolucionario, con una notable celeridad, tan solo en 1945 se centraliza toda la economía, reactivando el escaso sector secundario además de potenciarlo, se aplica una basta y radical reforma agraria que eliminó el control de los terratenientes sobre dichas tierras, que se basó en la colectivización y las cooperativas, el comercio exterior e interior queda bajo control estatal, se creó una policía política denominada la Sigurimi¹² inspirada en los mecanismos de control y vigilancia empleados por la NKVD¹³, que resultó de vital importancia para asegurar el régimen. En el campo educativo, antes relegado, pasa a ocupar un papel prioritario como instrumento del régimen, atendiendo para estas fechas un 83% de la población analfabeta¹⁴. La aprobación de la primera constitución nacional, en 1946¹⁵, se produjo bajo una marcada influencia del modelo constitucional soviético de 1936, será aquí cuando se legalice todo el proceso socializador, centralista y colectivista.

Este modelo se configura en torno a la experiencia soviética, modelo claramente a seguir, de hecho, según el historiador francés Gabriel Jandot, comenzaron aquí en estos primeros años la creación de su identidad *“nacional-marxista”*¹⁶ que combina elementos de la Rusia soviética, políticamente hablando y la historia y cultura albanesa. Esta identidad nacional-marxista perduró hasta el final del régimen, algo que el resto de repúblicas socialistas de la Europa oriental no materializaron.

Si nos vamos a las fuentes de los marxistas clásicos (Marx, Engels y Lenin) encontramos la insistencia hacia el internacionalismo, que chocó con el patriotismo y la nación¹⁷, se dieron intensos debates desde los últimos años de Lenin, culminando con Stalin abrazando el patriotismo y la consolidación del socialismo en un solo país, pero sin renegar del espíritu internacionalista en el sentido cooperativo, disolviendo así la Komintern (1943), ahora Kominform (1947), una mera cooperación entre partidos comunistas. Fue durante el mandato de Stalin cuando más se debatió sobre la cuestión nacional y el socialismo en un solo país. Se eliminó de manera general ese principio de nihilismo nacional, dando énfasis a la nación, de hecho, uno de los lemas oficiales en Albania era *“Ti Shqipëri, më jep nder, më jep emrin Shqiptar”* *“Tú, Albania, dame honra, dame el nombre albanés”*, como también lemas populares,

¹⁰ Enver Hoxha, Eurocomunismo es anticomunismo (Templando el Acero, 2010), pp. 61–62.

¹¹ Tomes, J. (2003). *King Zog: Self-made monarch of Albania* (p. 233). The History Press.

¹² Gabi, E. (2021). *La represión política en la Albania socialista: la “Sigurimi” y la represión política y familiar*. Revista Humanitats, 5, 45-62. Universidad de Tirana.

¹³ Órgano de seguridad estatal que operó en la URSS de 1934 a 1956, le precedería la KGB.

¹⁴ Para más detalle sobre estas primeras medidas véase: Enver Hoxha, *Obras escogidas*, Tomo I (Tirana: Instituto de Estudios Marxista-Leninistas, 1980), 480–493.

¹⁵ *Constitución de la República Popular de Albania*, promulgada el 14 de marzo de 1946. Disponible en: https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/ALB%20Constitution%20of%20the%20People's%20Republic%201946_ORIGINAL%20LANGUAGE.pdf (consultado el 27 de octubre de 2025).

¹⁶ Jandot, G. (1994). *L'Albanie d'Enver Hoxha (1944–1985)*. Paris: Éditions L'Harmattan. En los capítulos dedicados a la edificación del nacional-marxismo y a la instrumentalización de la historia y la cultura, el autor analiza cómo el régimen de Hoxha articuló una identidad nacional basada en el marxismo-leninismo, adaptado a las tradiciones locales.

¹⁷ Vaquero Arribas, R. (2025). *La cuestión nacional según Marx y Engels*. Historia de las Ideas, (3)

canciones, propaganda e incluso la exaltación de héroes nacionales como fue el de Skanderbeg¹⁸, aristócrata y militar bajomedieval albanés, todo ello representaba la identificación del líder, la nación y el pueblo, encarnando los valores del socialismo albanés. Aunque Albania también había logrado eliminar ese principio marxista internacionalista del siglo XIX y principios del XX, en la época final del régimen se observará una mayor búsqueda de relaciones con otros partidos comunistas a nivel internacional.

En 1948 se produce el primer gran cisma dentro del bloque comunista, la ruptura Tito-Stalin, el mayor perjudicado a la larga va a ser Albania, ya que eran vecinos por el norte y por el este, y es que para el PCA (Partido Comunista de Albania) y sobre todo para Enver, Stalin era un gran referente, se puede observar en la obra *Con Stalin*. La ruptura vino dada por la política exterior independiente de Yugoslavia, discrepancias ideológicas en cuanto a los conceptos de *partido* y *estado* y a que los dirigentes yugoslavos sostenían que las ayudas económicas provenientes de la URSS eran insuficientes, entre otras muchas. En síntesis, la negación a las directrices de la Kominform y la Guerra civil griega (1946-1948) supusieron una ruptura absoluta, sobre todo esta última, alarmó a Stalin, que vio peligrar la seguridad del bloque comunista, la entrada directa de tropas Yugoslavas en Grecia hubiera supuesto la transgresión de la Cuarta Conferencia de Moscú¹⁹, tanto que un paso muy directo hacia una posible gran guerra. Yugoslavia fue expulsada de la Kominform, tomando vías diferentes, interpretando el marxismo-leninismo a la *manera yugoslava*, uno de los artífices por excelencia fue Kardelj²⁰, mano derecha de Tito, desarrollando el socialismo autogestionado, la descentralización y la teoría del no alineamiento.

Albania se integró de facto en la órbita soviética, pasando a ser uno de los mejores alumnos de Stalin, es en este momento cuando cambia sus siglas a PTA²¹ (Partido del Trabajo de Albania). Criticaron duramente, para ellos, la desviación de los principios marxista-leninistas que se estaba llevando a cabo en la Yugoslavia del mariscal Tito, se puede observar que ya hay tensiones²² para 1943 en las múltiples misivas enviadas al Partido Comunista de Yugoslavia y en la obra *Los titistas*²³, una crítica política-ideológica que desarrolla detalladamente las relaciones entre ambas naciones desde principios de siglo. Cabe afirmar que el desarrollo de la república socialista albanesa no se entiende sin la compleja situación con su vecino yugoslavo, va a suponer una tensión constante hasta el final de ambos regímenes, aunque la conflictividad se va a manifestar discursiva y simbólicamente.

4. Stalin como guía y marginación del mundo europeo (1949-1960)

Es preciso remarcar la Operación Valuable²⁴ (operación Valiosa de 1949), supuso un hito fundamental para la consolidación del régimen. Cientos de espías norteamericanos e ingleses,

¹⁸ Kaba, F., & Baró Queralt, X. (2022). *Héroe o traidor: Visiones complementarias de diversos cronistas e historiógrafos sobre Skanderbeg (¿c. 1405?-1468)*. *Medievalia*, 25(1), 99–120.

¹⁹ En la reunión diplomática entre Iosif Stalin y Winston Churchill se discutió sobre el reparto de la zona balcánica, por lo que Grecia quedaba bajo control angloamericano.

²⁰ Otero Santamaría, J. (2022). *De la ortodoxia soviética al socialismo autogestionario: análisis topológico del discurso de Tito y las élites yugoslavas tras la ruptura con la URSS (1948-1957)*. En M. Bermúdez Vázquez & A. Sánchez Cotta (Coords.), *Filosofía, tecnopolítica y otras ciencias sociales: nuevas formas de revisión y análisis del humanismo* (pp. 624–657). Dykinson.

²¹ En el Primer Congreso del Partido Comunista de Albania, celebrado en noviembre de 1948, se adoptó el nombre Partido del Trabajo de Albania (PTA), reflejando una orientación marxista-leninista más definida.

²² Ivan Arroyo Laguna, *La experiencia albanesa en la lucha de liberación nacional*, *Historia de las Ideas*, núm. 4 (2025), disponible en <https://historiadelasideas.es/revista/article/view/37/56>.

²³ Hoxha, E. (1981). *Los titistas*: Instituto de Estudios Marxistas-Leninistas.

²⁴ Central Intelligence Agency. (1949). *Country Plan Albania* (No. 97, Issue 39)

con la ayuda de opositores nativos, se infiltraron en Albania para derrocar al régimen enverista, supuso una verdadera derrota para la CIA²⁵ en suelo europeo, la sigurimi consiguió neutralizar toda la red de espionaje, que se dio hasta mediados de siglo (1949-1954).

La estrategia de consolidar los Balcanes como una región bajo influencia de gobiernos prooccidentales ya se había materializado parcialmente con la Yugoslavia de Tito, cuyo régimen, a pesar de su orientación socialista, mantenía vínculos comerciales abiertos con las potencias occidentales. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la región experimentó una serie de incidentes que reflejaban las tensiones propias del nuevo orden internacional, enmarcadas en la Doctrina Truman y el temor de los países capitalistas a que las repúblicas socialistas emergentes fortaleciesen su posición durante el periodo de posguerra.

En este contexto, Albania, privada del respaldo yugoslavo, enfrentó sus primeras crisis como Estado independiente. Episodios como el conflicto del canal de Corfú²⁶ y los enfrentamientos greco-albaneses a finales de la década de 1940 evidenciaron la fragilidad del nuevo régimen. Ante estas amenazas, el gobierno albanés adoptó una postura firme, apelando al principio de soberanía nacional como mecanismo de defensa de su integridad territorial y de sus fronteras. Sin embargo, este discurso, marcado por un fuerte componente soberanista, generó un efecto adverso en los planes de las potencias occidentales, que percibieron a Albania como un obstáculo para la expansión de su influencia en la región.

Enver Hoxha, discípulo y seguidor del propio Iosif Stalin, tuvo la oportunidad de concertarse con el líder soviético tras la ruptura yugoslava, Aquel giro político alteró las pretensiones de Stalin, quien en 1946 aún desconocía la existencia del líder albanés al que no dio importancia. En un principio, existía el interés de formar un único Estado socialista balcánico bajo la tutela de Moscú, sin embargo, con Albania negándose a alinearse con el gigante yugoslavo, Stalin redirigió su atención hacia Tirana. Así, este país balcánico pasó a convertirse en el alumno más aplicado de Moscú, manteniendo esa fidelidad incluso mucho después de la muerte del líder soviético. Se puede apreciar el interés mutuo de ambos líderes en la obra que Hoxha publicó *Con Stalin*, recogiendo conversaciones y reuniones asegurando los lazos mutuos y de construcción del socialismo en el país.

A nivel interno, entre 1950 hasta 1953 se dan verdaderos déficits en la producción del país, la economía albanesa evidenciaba una marcada dependencia de la inversión extranjera para sostener sus planes de industrialización²⁷, organizando el primer plan quinquenal al más estilo soviético que finalizaría para 1955, con unos resultados conformes²⁸ y notorios respecto a periodos anteriores marcando etapas clave en la modernización del país balcánico. Albania experimentó su auge económico para los años 1957-1959, impulsado por la continuidad de las ayudas soviéticas (económica, técnica y militar) así como la consolidación de una infraestructura estatal más robusta como la finalización de la primera Universidad Estatal de Tirana en 1956-1957, primera institución de educación superior en todo el país, cuya existencia respondía a la necesidad de formar cuadros técnicos e ideológicos para sostener el proyecto socialista.

²⁵ Para más véase el informe de la CIA en: Central Intelligence Agency. (1949). *Country Plan Albania* (No. 97, Issue 39)

²⁶ Corte Internacional de Justicia. (1992). *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia: 1948–1991* (pp. 3–12). Naciones Unidas.

²⁷ Enver Hoxha (1980). *Obras escogidas. Tomo II* (pp. 371–384). Tirana: Instituto de Estudios Marxista-Leninistas. Intervención en el IX Pleno del Comité Central del Partido del Trabajo de Albania, diciembre de 1953.

²⁸ Enver Hoxha (1980). *Obras escogidas. Tomo II* (pp. 537–553). Tirana: Instituto de Estudios Marxista-Leninistas. Informe presentado ante el III Congreso del Partido del Trabajo de Albania, 1956.

Tras la muerte de Stalin, Nikita Jrushchov le sucede, llevando a cabo el XX Congreso del PCUS (1956) y el famoso Informe Secreto²⁹ que elaboró junto a Mikoyan y Suslov entre otros. Este discurso marcó el inicio de un giro ideológico hacia una línea política más reformista, en la que se introdujeron conceptos como la “coexistencia pacífica” y se promovió una revisión crítica del estalinismo en favor de una interpretación más colegiada y legalista del marxismo-leninismo. El informe fue trasladado a todas las secretarías de los partidos comunistas, también a los que habían quedado en el bloque antagónico. Enver y el PTA quedaron consternados ante los ataques hacia la gestión estaliniana y la sustitución de la línea marxista-leninista.

“¡Qué daño incalculable para la Unión Soviética y el campo socialista! ¡Qué responsabilidad más vergonzosa en la historia!”³⁰

Se produjo una reconfiguración del escenario dentro del bloque comunista, casi la totalidad de los partidos validaron esta nueva línea, imposible de concebir en etapas anteriores, lo que desencadenó verdaderas luchas internas³¹, incluidas liquidaciones físicas, dentro de los partidos. Aunque el PTA contase con el respaldo del PCCH³², fue la única república socialista europea en enfrentarse a la URSS de Jrushchov, realizando tal arriesgada estrategia, denunciando la nueva línea ideológica. Hoxha incluso llegó a reconocer ciertos errores de Stalin, si bien puede señalarse un breve acercamiento inicial entre Nikita Jrushchov y Albania tras el XX Congreso del PCUS, lo más simbólico y representativo de esa relación se manifestó en la visita oficial de Jrushchov a Tirana en 1959. Este acontecimiento, cuidadosamente escenificado por el régimen de Enver Hoxha, ha quedado documentado en una abundante producción filmica que aún se conserva y constituye hoy una fuente primaria de notable valor para el estudio de las relaciones albanas-soviéticas después de Stalin. La ruptura definitiva no se dio hasta 1961, poco después de la Conferencia de los 81 Partidos Comunistas y Obreros en Moscú³³, en el que fue pronunciado un largo y durísimo discurso a aquellos que, según el PTA, estaban traicionando el marxismo leninismo.

“La obra fecunda e inmortal de Stalin nos incumbe a todos defenderla. Quien no la defiende es un oportunista y un cobarde”³⁴.

Tras el discurso, el PTA fue el foco de atención de todos los representantes de los partidos comunistas, tratándose de dogmáticos y sectarios, lo que causó un gran revuelo.

5. Viraje hacia el mundo asiático y continuación del proyecto socialista (1961-1978)

La pervivencia del modelo soviético estaliniano continuó en Albania tras la ruptura albanas-soviética. El régimen intensificó la represión entre los revisionistas que influían en el partido, ahora ya no eran solo *titoístas* sino también *pro-soviéticos*³⁵. En este contexto el Estado

²⁹ Jrushchov, N. (1956). *Informe secreto al XX Congreso del PCUS: Acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias*. Biblioteca Virtual Omega. Consultado el 6 de noviembre de 2025, en <https://www.marxists.org/espanol/khrushchev/1956/febrero25.htm>

³⁰ Enver Hoxha, *Ditar 1955–1957* (Edlira Gabili, Trad.), Tirana: Shtëpia Botuese 8 Nëntori, 1987, p. 125

³¹ Como fue el caso, entre otros muchos, de Nikos Zachariadis (KKE), André Marty (PCF), Vicente Uribe (PCE) o Lavrenti Beria (PCUS)

³² Partido Comunista Chino, se alinean respectivamente.

³³ Previo a la conferencia resulta enriquecedor el extracto de la conversación entre el camarada Enver Hoxha y J. Andropov en Moscú, el 8 de noviembre de 1960, incluido en *Obras Escogidas*, Tomo III, Instituto de Marxismo-Leninismo del Comité Central del Partido del Trabajo de Albania, Tirana. Se observa ya la firme y contundente decisión del PTA a romper con la URSS.

³⁴ Hoxha, E. (1980). *Obras escogidas* (Vol. III, p. 167). Tirana: Instituto de Marxismo-Leninismo del Comité Central del Partido del Trabajo de Albania.

³⁵ Término por el que se empezó a designar a partir de los 60 a la cúpula revisionista del Kremlin.

albanés identificaba dos amenazas principales: el revisionismo moderno³⁶ y el imperialismo, dos peligros presentes en el continente europeo. Las relaciones con Jrushchov venían empeorándose desde 1956-1957, proceso que se encuentra ampliamente documentado en la obra de Hoxha *Albania frente a los revisionistas jruschovistas*. La salida tardía de Albania de los organismos internacionales³⁷ del bloque socialista puede entenderse como una estrategia del régimen para prolongar al máximo dichas alianzas mientras se exploraban nuevas alternativas de apoyo externo.

Hoxha fijó su mirada en la China de Mao, país que, en teoría, había condenado las críticas al líder georgiano. La alianza, desde el punto de vista de Albania, era urgente y desesperada, la URSS de Jrushchov volvió a entablar alianzas y mensajes de reconciliación con Tito, a la par de que las ayudas soviéticas para seguir construyendo el país se habían cesado de forma inmediata, Jrushchov respondía con frases como “*No se preocupen por cereales, lo que ustedes consumen en un año, en nuestro país se lo comen las ratas*”³⁸, declaraciones que generaron un rechazo aún mayor hacia la cúpula del Kremlin, y es que el problema del trigo en Albania era una realidad, el campo no se estabilizó de 15 a 20 años³⁹ después de la liberación del país, las demandas de trigo formuladas con carácter urgente ante las inclemencias climáticas no lograron satisfacer las necesidades, siendo insuficientes para mitigar la crisis⁴⁰.

Aunque los orígenes de la alianza sino-albanesa se encuentran para los años 50, la cooperación bilateral resultó ventajosa para ambas partes, esta vez Albania pudo gozar de mayor independencia dado que su aliado se encontraba a miles de kilómetros, además de llegar cerca de 2000 técnicos⁴¹, material tecnológico (algo desfasado) y ayuda alimentaria, coincidiendo con el plan quinquenal de 1961-1965. El interés de Mao estaba focalizado por la propaganda internacional de su régimen, pero ante todo esa alianza le sirvió a China para entrar en Naciones Unidas⁴². Elez Biberaj describe la relación entre ambas naciones como “alianza desigual”⁴³, si bien Albania pudo experimentar una de las mayores inversiones exteriores a nivel de industrialización⁴⁴ (más incluso que las de la URSS), China poco recibió de Albania materialmente hablando, de hecho, exportaban menos del 10% del valor total del préstamo concebido, que no se amortizaría hasta el año 2000⁴⁵.

A medida que el régimen se adentra en los años 60 y 70, la complejidad de sus decisiones políticas plantea crecientes desafíos interpretativos para el análisis historiográfico. En este contexto, se propone una síntesis de tres características estructurales que permiten aproximarse de manera más rigurosa al funcionamiento de estos años.

5.1. Los búnkeres

Indudablemente es la temática más difundida del país hasta hoy día, al tiempo que ha sido objeto de una significativa mitificación en torno a estas estructuras defensivas. Existen dos

³⁶ Enver Hoxha identifica el origen de ese revisionismo moderno en Earl Browder, para 1944 en la obra Hoxha, E. (2020). *Eurocomunismo es anticomunismo* (pp. 14–28). Editorial La Resistencia.

³⁷ COMECON (salida de facto en 1961) y Pacto de Varsovia (1968).

³⁸ Hoxha, E. (1980). *Obras escogidas*. Tomo III (p. 136). Tirana: Casa Editorial “8 Nëntori”

³⁹ Enver Hoxha, *El eurocomunismo es anticomunismo* (Ciudad de Panamá: Editorial La Resistencia, 2020), 62

⁴⁰ En octubre de 1961, Albania experimentó una baja producción de trigo como consecuencia de diversas catástrofes medioambientales. Ante esta situación, solicitó 50 toneladas del cereal a la Unión Soviética, que respondió enviando únicamente 10. Enver Hoxha, *Obras escogidas*. Tomo III (Tirana: Casa Editorial “8 Nëntori”, 1980), 135

⁴¹ O'Donnell, J. (1999). *A coming of age: Albania under Enver Hoxha*. Columbia University Press.

⁴² Resolución 2578 Naciones Unidas 1971.

⁴³ Biberaj, E. (1986). *Albania and China: A study of an unequal alliance*. Boulder, CO & London: Westview Press.

⁴⁴ Marsela Musabelliu, *Sino-Albanian relations: 70 years of diplomatic ties in retrospect* (Working Paper No. 7, China-CEE Institute, 2019), p. 11.

⁴⁵ Marsela Musabelliu, *Sino-Albanian relations: 70 years of diplomatic ties in retrospect* (Working Paper No. 7, China-CEE Institute, 2019), p. 12.

hipótesis hoy día según el doctor Xavier Baró⁴⁶, por un lado, tendríamos la oficialista, además de ser la versión más imperante hoy día, se resume a que el régimen para aquellas fechas (1967-1968) entra en una especie de “paranoia” y comienza tal empresa constructiva, sin que haya una amenaza exterior clara. Estas hipótesis en parte están marcadas por autores anticomunistas⁴⁷, por ende, hay una visión muy sesgada del régimen. Por otro lado, tenemos la versión que cuestiona ese oficialismo, se apoya en que hay pretensiones muy claras de la anexión de Albania por parte de sus vecinos balcánicos. Este tipo de documentación se encuentra desde mediados del siglo XIX como es el caso serbio de Ilija Garašanin⁴⁸, político y estadista, al igual que el incipiente nacionalismo griego⁴⁹ con la Gran Idea (Μεγάλη Ιδέα, *Megáli Idéa*), ambas coinciden en la anexión de ciertos territorios albaneses. Otra de las propuestas formales fue promulgada por el político griego Panagiotis Pipinelis, que también alentaba a la fragmentación del joven estado balcánico entre Yugoslavia y Grecia para los años 50 y 60 del siglo XX⁵⁰. Hay también un interés claro de apartar a Hoxha del poder, como lo evidencia de forma elocuente la ya mencionada Operación Valiosa, a ello se suma la circunstancia de que su único aliado militar, la China de Mao, se encontraba a miles de kilómetros, lo que hacía improbable una asistencia militar oportuna en caso de conflicto.

El elemento desencadenante se encuentra en los acontecimientos de la invasión a Checoslovaquia en verano de 1968, era la primera vez que las fuerzas del Pacto de Varsovia intervenían militarmente en un país socialista, Alexander Dubček⁵¹ mostraba una hostilidad y un distanciamiento respecto a Moscú, esta política agresiva por parte de la URSS sorprendió a nivel internacional⁵² tanto a los partidos comunistas occidentales como al propio Enver⁵³, coincidiendo con el inicio de este programa constructivo.

En *Reflexiones sobre China*, así como en el conjunto de la retórica oficial del régimen albanés desde finales de la década de 1960, se observa una intensificación del léxico asociado a la vigilancia revolucionaria, la defensa nacional y la presencia constante de enemigos internos y externos. Esta insistencia discursiva respondía, entre otros factores, al temor de una agresión por parte de Yugoslavia, país que había restablecido sus relaciones con la Unión Soviética en marzo de 1955 y cuya aproximación a Moscú era interpretada en Tirana como una amenaza directa a su seguridad y soberanía.

La doctrina defensiva que emergió de este clima político se fundamentaba en dos pilares: por un lado, la memoria institucionalizada de la lucha partisana contra la ocupación nazi, presentada como ejemplo paradigmático de resistencia popular autosuficiente; y, por otro, la convicción estratégica de que Albania debía prepararse para enfrentar cualquier eventual invasión recurriendo prioritariamente a sus propias fuerzas, sin depender de garantías externas. De esta

⁴⁶ Baró Queralt, X. (2019, marzo 28). *Presentación tomos V y VI de Enver Hoxha: conferencia sobre Albania socialista* [Conferencia]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vUszms_Si4Y
Consultado el 17 de noviembre de 2025.

⁴⁷ Un caso muy cercano lo encontramos en Manuel Montobbio, escritor y embajador de España en Albania desde 2006 a 2010, con una de sus obras; Manuel Montobbio, *Búnkeres* (Barcelona: Icaria Editorial, 2015). Otro caso puede verse en los trabajos de la historiadora Miranda Vickers, con una visión muy crítica del régimen en: Vickers, M. (1999). *The Albanians: A modern history*. I.B. Tauris.

⁴⁸ Garašanin, I. (1844). *Načertanije: Programa de política exterior y nacional de Serbia*. Proyecto Rastko. Recuperado el 17 de noviembre de 2025, de https://www.rastko.rs/istorija/garasanin_nacertanije.html

⁴⁹ Terrades, M. (2005). *Le drame de l'hellénisme: Ion Dragoumis (1878–1920) et la question nationale en Grèce au début du XXe siècle* (pp. 35–36). Paris: L'Harmattan.

⁵⁰ Meta, B. (2006). *Greek-Albanian tension (1939–1949)* (pp. 256–266). Tirana: Academy of Sciences of Albania.

⁵¹ Glejdura, S. (1971). *Los grandes problemas del Este europeo: Checoslovaquia*. Revista de Política Internacional, (99), 11–33. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

⁵² Ferrero Blanco, M. D. (2004). *Las reacciones en Europa tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968*. Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, (45/46), 219–240. Universidad de Huelva.

⁵³ Enver Hoxha, *Obras escogidas. Tomo IV* (pp. 494–518). Tirana: Instituto de Estudios Marxistas Leninistas, 1980.

combinación surgió un modelo de seguridad autárquico, que reforzó tanto la militarización del territorio y la sociedad, como la centralidad ideológica del discurso de la amenaza permanente.

Resulta difícil sostener que un programa de bunkerización⁵⁴ de tal magnitud haya sido impulsado únicamente por una supuesta “paranoia” de Hoxha o del PTA, la justificación vino dada a que Albania era una especie de fortaleza inexpugnable⁵⁵ del marxismo-leninismo, término que frecuente bastante en los textos de Hoxha, además de ver una actitud mucho más defensiva ante la crisis de confianza del régimen hacia otros regímenes comunistas. “*Es particularmente indispensable que nosotros, los albaneses, estemos preparados, porque nuestro país está rodeado por todas partes de Estados imperialistas y revisionistas, los cuales han estado y están siempre al acecho para lesionar nuestros intereses y poder aniquilarnos.*”⁵⁶

Más bien, esta firma arquitectónica que dejó el gobierno socialista parece responder a una combinación de factores ideológicos, estratégicos y geopolíticos profundamente arraigados en el contexto de la Guerra Fría, en el que la conflictividad dentro del bloque socialista era una constante en la política del momento.

5.2. Revolución cultural de 1967

La conocida Revolución Cultural China (1966-1976) fue seguida por la Revolución Cultural Albanesa (1967-1976) a pesar de compartir objetivos, en la teoría y la práctica discernieron significativamente. Elez Biberaj considera que, a pesar de la coincidencia cronológica de ambas, responden a motivaciones totalmente diferentes⁵⁷. Esta reforma cultural radical respondía ante un reforzamiento interno del propio régimen que veía al revisionismo como principal amenaza. Este tipo de actitudes se reflejan en los documentos del V congreso del PTA⁵⁸ en los que resaltaron la importancia de esta revolución ideológica.

Se promovió una mayor participación de la población en la vida pública, así como; la eliminación de la religión y la burocracia, militarización de la vida civil y el reforzamiento de la ideología marxista-leninista en todos los ámbitos, aunque bajo control estricto del PTA, cada ciudadano debía ser un soldado-trabajador-intelectual, como resultado de la revolucionarización de la sociedad⁵⁹.

Uno de los nuevos conceptos que adoptó la sociedad y régimen albanés fue el del *hombre nuevo*⁶⁰, se busca que la sociedad no se corrompa por los principios revisionistas, ante todo, aplicando una férrea persecución a la disidencia, de tal manera que se pueda decir que era una especie de blindaje social ante las desviaciones del marxismo-leninismo.

⁵⁴ Los búnkeres generalmente presentan pequeñas dimensiones, más bien se trataba de refugios para la población civil, aunque también existían búnkeres de mayores dimensiones. Se calcula que hay en torno 700.000 a 750.000 como consecuencia de una instalación por cada 4 habitantes.

⁵⁵ El término parece responder tanto a una defensa ideológica tanto física de la integridad albanesa.

⁵⁶ Enver Hoxha, *Discursos, conversaciones, artículos (1969–1970)*. Tirana: Casa Editora 8 Nëntori, 1980, p. 109.

⁵⁷ Biberaj, E. (2015). *Albania and China: An unequal alliance* (pp. 71–81). Tirana: Albanian Institute for International Studies.

⁵⁸ Partido del Trabajo de Albania. (1981). *Historia del Partido del Trabajo de Albania. Tomo II* (Cap. VII). Tirana: Ediciones Nëntori.

⁵⁹ Instituto de Estudios Marxista-Leninistas adjunto al Comité Central del PTA. (1981). *Historia del Partido del Trabajo de Albania* (Tomo II, 2ª ed.). Tirana: Casa Editora «8 Nëntori». Detalla con precisión el ideal de soldado intelectual y trabajador que debían ser los albaneses y el concepto de revolucionarización en la sociedad.

⁶⁰ Baró Queralt, X. (2023). *El enverismo albanés: entre la ortodoxia ideológica, la herencia estalinista y la lucha por el poder*. Historia Actual Online, (62), 211–228.

No solo el revisionismo era una de las principales amenazas, sino que también lo eran las modas y los nuevos modos de vida que surgían en el bloque capitalista como la moda hippie, el rock, cultura pop... ligados a la libertad individual, que claramente no tenían cabida en el régimen enverista, de hecho, lo consideraban como algo degenerado. “*que la juventud degenerare, que dance el ‘hula-hop’ y tome drogas, que se cierren las escuelas, que el vagabundeo, los crímenes, el paro y la emigración prosperen y la religión y la iglesia imperen sobre las almas y alimenten esta degeneración que ellos llaman ‘modernismo’, ‘liberalismo’*”.⁶¹ Algunos de los ejemplos más notorios fueron la celebración del XI Festival de la Canción en Albania (1972) que se saldó con múltiples detenidos y expulsiones en el PTA por su componente liberal⁶², o casos más severos como las condenas artísticas ejemplificadas en el caso de Edison Gjergo en su obra pictórica *La epopeya de las estrellas de la mañana*.⁶³

Aquella idea del hombre nuevo chocaba con la pluralidad religiosa albanesa, que había sido perseguida desde los inicios del régimen. Va a ser ahora cuando Albania se convierta en el primer Estado ateo del mundo, con un grado de persecución hacia la fe tan radical, que en la actualidad, existe una especie de consenso tácito entre historiadores⁶⁴, como uno de los actos más sombríos y negativos que realizó el régimen, “*one of the saddest chapters of his regime*” (Fevziu, 2016, p. 178). El régimen identificaba al catolicismo con el Vaticano y el fascismo italiano, a los ortodoxos con su enemigo griego y al islam como elemento retrogrado y de pasado otomano⁶⁵. Se persiguió también a cuadros del partido importantes que practicaban su fe de manera individual, que a la larga trajo malas consecuencias, además del cierre de espacios religiosos⁶⁶ (mezquitas, iglesias, tekke bektasíes...). Este cierre de espacios quizá no se deba a un simple odio desmesurado, sino a una reconversión de los mismos, ya que muchos santuarios pasan a ser ahora espacios públicos (teatros, restaurantes, almacenes, centros culturales...) que ante la necesidad de nueva infraestructura, ya no resulta imprescindible crear nada *ex novo*, pues los espacios ya están creados, aprovechando así esta política antirreligiosa.

Es aquí cuando existe una contradicción muy relevante, Hoxha fue siempre un ferviente seguidor de Stalin, durante sus conversaciones en 1949 Stalin afirmó: “*el problema religioso debe ser tratado con mucha atención, hay que actuar con sumo cuidado en este terreno, ya que al pueblo no se le pueden pisotear sus sentimientos religiosos. Estos sentimientos han sido cultivados desde hace siglos, en el interior de las personas así hay que proceder con mucha cautela en esta materia si no se quiere influir negativamente en la cohesión y la unidad del*

⁶¹ Hoxha, E. (1974). *Obras escogidas* (Tomo IV). Tirana: Editorial “8 Nëntori”.

⁶² Para más véase el trabajo de Baró i Queralt, X., Prodani, A., & Gabili, E. (2022). *La memoria de los olvidados: la persecución de las ‘deformaciones’ culturales y educativas en la Albania socialista (1973)*. *Temps d’Educació*, (62), 257–297. Contextualizan este episodio dentro de las purgas políticas del régimen de Hoxha y muestran cómo la represión cultural se convirtió en una herramienta para consolidar el poder. El estudio subraya la importancia de recuperar la memoria de quienes fueron silenciados y marginados por estas políticas.

⁶³ La obra fue objeto de censura y su autor condenado a ocho años de prisión, no únicamente por el abandono de las formas del realismo soviético sustituidas por técnicas modernistas y cubistas, sino también por el uso de tonalidades cromáticas que se consideraron incompatibles con los principios estéticos del realismo socialista. Kujtim Halili, *La escultura pública en Albania: entre el lenguaje estético y el mensaje político-social. Del renacimiento albanés al realismo socialista* (Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2024), pp. 427–428.

⁶⁴ Puede verse en Miranda Vickers (Vickers, M. 1999). *The Albanians: A modern history*. London: I.B. Tauris., en Gabriel Jandot (Jandot, G. (1994). *L’Albanie d’Enver Hoxha (1944–1985)*. Paris: L’Harmattan.) o Xavier Baró (Baró i Queralt, X. (2022). Un régimen contra Dios: El ateísmo de estado y la política antirreligiosa en la Albania de Enver Hoxha (1944–1985). *Revista Catalana de Teologia*, 47(1), 199–217.)

⁶⁵ Baró i Queralt, X. (2022). *Un régimen contra Dios: El ateísmo de estado y la política antirreligiosa en la Albania de Enver Hoxha (1944–1985)*. *Revista Catalana de Teologia*, 47(1), 199–217.

⁶⁶ Para un mayor aporte visual de los años 70, puede verse: Ackermann, G., Demont, P., & Escarpit, R. (Directores). (1970). *El desafío albanés* [Documental]. Francia.

<https://www.youtube.com/watch?v=fbXN99qyv7M&list=LL&index=30&t=3189s>

pueblo”⁶⁷. Se entiende que Hoxha tuvo un cambio de posición frente a esta cuestión, o que simplemente chocaba con aquella transformación cultural, lo que sí podemos observar con claridad es que en Albania se persiguió inmoderadamente a las creencias religiosas mientras que en la URSS, la ortodoxia nunca llegó a estar prohibida.

5.3. Constitución de 1976

Ante las nuevas políticas del régimen, fue celebrado el VII Congreso del PTA, existía la necesidad de blindar jurídica y legalmente todas estas acciones, como la política antirreligiosa (Art.37)⁶⁸. *La nueva Constitución hará aún más fuerte e invencible la dictadura del proletariado en Albania, abrirá más amplios horizontes al progreso y florecimiento de nuestra Patria.* (Hoxha, 1977, p. 17).

La actitud que muestra la documentación primaria⁶⁹ de la época, plantea varias dudas al respecto; ¿por qué se crea una nueva constitución?, ¿ya no era válida la de 1946? Se puede observar diferencias entre ambas, siendo la de 1946 el resultado del inicio del proyecto socialista, frente a la de 1976 que evidencia una especie de adaptación a los nuevos tiempos, después de todas las vivencias que experimentó el régimen, una especie de refinación del socialismo.

La historiografía lo presenta como una acción más política que jurídica. Se necesitaba del reforzamiento del propio partido, sin embargo, cabe preguntarse si este no ejercía ya un control férreo sobre el conjunto de la sociedad y las instituciones. Es probable que el régimen viese peligrar su posición ante los severos problemas de salud de Enver Hoxha para 1973, que según Gabriel Jandot era un régimen basado en la *logarquía*⁷⁰, o que el reforzamiento del partido venga dado por el inminente aislamiento ante las tensiones con China. Sin duda es particularmente significativo que esta nueva constitución se aprobase muy poco después de la muerte de Mao Zedong⁷¹, quizá haya la posibilidad de algún elemento que no se ha tenido en cuenta.

Esta constitución responde a nuevos tiempos en la Albania socialista, que según la ideología en la que se basaba el régimen, debían adaptarse continuamente a las condiciones materiales⁷², una especie de marxismo creativo sin derivar en el revisionismo. *Los partidos comunistas de los países socialistas debía, asimismo, templarse ulteriormente en la ideología marxista-leninista, procurando que esta no se convierta en un dogma, sino que siguiera siendo, tal como es en efecto, una teoría revolucionaria para la acción, un instrumento para lograr profundas transformaciones sociales.* (Hoxha, 1979, pp. 21–22).

Volviendo con la alianza china, esta particular coalición ha resultado ser un interesantísimo caso de estudio para múltiples historiadores. El panorama se complica casi al inicio de la propia alianza bilateral, aunque la denuncia pública y sin rodeos hacia el maoísmo no se va a localizar

⁶⁷Hoxha, E. (1978). *Con Stalin*. Tirana: Casa Editora “8 Nëntori”, p. 116.

⁶⁸ “*El Estado no reconoce ninguna religión y apoya la propaganda atea científica*”

⁶⁹ Hoxha, E. (1977). *Obras escogidas* (Vol. V, pp. 9–21). Tirana: Instituto de Estudios Marxista-Leninistas del Comité Central del Partido del Trabajo de Albania.

⁷⁰ Logarquía y no oligarquía, es un término que desarrolla Gabriel Jandot en Jandot, G. (1994). *L’Albanie d’Enver Hoxha, 1944-1985* (p. 86). París: L’Harmattan. Según Jandot, era un régimen basado en el discurso del poder, que era Hoxha.

⁷¹ Mao falleció el 9 de septiembre de 1976, mientras que la constitución albanesa ya se menciona el 1 de noviembre de 1976, durante el VII Congreso del PTA, finalmente aprobada el 28 de diciembre del mismo año.

⁷² Aunque el régimen experimentó cambios, preservaron sin desviaciones la ideología marxista-leninista y la interpretación estaliniana de su aplicación práctica. Puede verse resumidamente en: Baró, X., Prodani, A., & Gabili, E. (2021). *Stalin, el “educador del proletariado”, y su influencia en la obra de Enver Hoxha*. *Historia Actual Online*, 56(3), 167–180

hasta textos de 1978⁷³. Existían crecientes diferencias ideológicas entre el PTA y el PCCH, además de cartas, documentos y reuniones que muestran múltiples desacuerdos⁷⁴, pero ante todo la ruptura sino-albanesa vino dada por la política exterior de China, como el apoyo a Rumanía, Yugoslavia⁷⁵, partidos como el PCE o el reconocimiento de dictaduras militares como la de Pinochet. La histórica visita del presidente estadounidense Nixon con Mao Zedong (1972) o la exposición de la “teoría de los tres mundos”⁷⁶ en la ONU (1974) por parte de Deng Xiaoping, hicieron que tanto el PTA como el propio Hoxha, quedasen escandalizados. De igual manera tuvieron que transcurrir cuatro años más de la propia alianza, que de nuevo podría explicarse como una estrategia de prolongar lo máximo posible dicha alianza (como se dio con la soviética) ya que esto coincidía con el ambicioso cuarto plan quinquenal (1971-1975) apoyado por la inversión china.

*“No tenemos ninguna duda de que China está aliada con los Estados Unidos de América. Parece que entre estos dos países existe un acuerdo secreto para luchar juntos contra el socialimperialismo soviético”.*⁷⁷

Mientras que la prioridad albanesa era la de consolidar el socialismo, la china era la apertura hacia occidente⁷⁸, especialmente a Estados Unidos, lo que explica la China actual. El IV Plenario del Comité Central del PTA (enero de 1978), puede considerarse el *ultimátum* de Albania hacia China, una advertencia final que, al no ser atendida, desembocó en la ruptura, cuyas ayudas económicas fueron cesadas en el mes de julio. Evidentemente esta ruptura lastró a otras alianzas que Albania tenía en el mundo asiático, como Vietnam o la Corea de Kim Il-sung, de las que Hoxha mostraba aún menos simpatía.

China fue presentada por Albania como una potencia imperialista más, que se había desviado, incluso desde tiempos de Mao, del marxismo-leninismo, con unas actitudes oportunistas, en la obra *El imperialismo y la revolución* (1978). La ruptura al igual que las anteriores desembocó en nuevas purgas dentro del partido, hacia sectores *prochinos*.

6. Último bastión del marxismo-leninismo en el mundo (1978-1985/1992)

Siempre se ha presentado a Albania como el Estado más autárquico y cerrado del mundo, cuando hemos visto que hasta 1978, siempre se mantuvo bajo el amparo de otras potencias (Yugoslavia, URSS o China), va a ser ahora cuando el mito de Albania como fortaleza inexpugnable se haga realidad. La documentación de la época y los estudios sobre estos años son más bien escuetos si los comparamos con los de décadas anteriores, lo que está claro es que el país ahonda en una autarquía (sexto y séptimo plan quinquenal) como resultado de una economía estancada⁷⁹. En estos años (finales 70 y los 80) el PTA tiene bastantes documentos y

⁷³ Véase en Partido del Trabajo de Albania (1977), *Historia del PTA, Tomo II*, pp. 73-75. Tirana: Editorial 8 Nëntori. O en los últimos capítulos de Hoxha, E. (1979). *Reflexiones sobre China: extractos del diario político (1962-1977)*. Tirana: Editorial «8 Nëntori».

⁷⁴ Hoxha, E. (1979). *Reflexiones sobre China: extractos del diario político (1962-1977)*. Tirana: Editorial «8 Nëntori», pp. 254-264

⁷⁵ Musabelliu, M. (2019). *Sino-Albanian Relations: 70 years of diplomatic ties in retrospect*. China-CEE Institute Working Paper No. 7. Budapest: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft., p. 7.

⁷⁶ Meza, R. (2025). *China y su visión de las relaciones internacionales ante la ONU: la teoría de los tres mundos (1971-1981)*. *Humania del Sur*, 20(38), 85-104. Explica brevemente en qué consistió estas tesis y la repercusión que tuvo.

⁷⁷ Hoxha, E. (1986). *Las superpotencias, 1959-1984: extractos del diario político*. Tirana: Casa Editora «8 Nëntori», p. 433.

⁷⁸ Esta línea política fue llevada por Hua Guofeng y Deng Xiaoping, continuadores de la obra de Mao

⁷⁹ Berit Backer. (1982). Self-reliance under socialism: *The case of Albania*. *Journal of Peace Research*, 19(4), 343-354. International Peace Research Institute, Oslo. Este artículo aborda la problemática de la economía albanesa sobre todo a partir de 1978, siendo el Séptimo Plan Quinquenal (1981-1985) un indicador de los graves problemas

publicaciones de carácter internacionalista, virando la mirada a conflictos como el de la invasión a Afganistán, los problemas del Medio Oriente⁸⁰ o la conflictividad que se estaba dando en el este europeo, como la muerte de Tito o las huelgas en Rumanía⁸¹. Sin duda alguna, estos últimos años del régimen socialista resultaron amargos, cuyo panorama pueda ser incluso más complejo de lo que habitualmente se ha considerado.

La salud de Enver Hoxha empeora, con la consecuencia de la reducción de su actividad y presencia política. Durante la etapa final de su vida, se proyectará una imagen comparable a la de Lenin, caracterizada por el uso de una silla de ruedas y en el agotamiento físico y psicológico, consecuencia de la compleja coyuntura geopolítica que atravesó el país, lo que sugiere que, a sus 73 años, Enver Hoxha apenas ejerce ya una dirección efectiva sobre el partido, delegando progresivamente sus funciones y depositando su confianza en figuras emergentes como Ramiz Alia, quien se perfila como su futuro sucesor.

Un hecho muy significativo es la muerte de Mehmet Shehu⁸² (diciembre 1981), mano derecha de Hoxha, antiguo brigadista en la guerra civil española y gran conocedor del marxismo-leninismo, a efectos prácticos el número dos del partido. Oficialmente el régimen determinó que se había suicidado y que era una especie de “poliagente” yugoslavo, prochino, prosoviético y al servicio del imperialismo angloamericano⁸³. *Pero Mehmet Shehu no pudo lograrlo, ni nadie puede. Para dar un golpe de estado contra el partido, un terrorista podría matarme a mí o a otro camarada. Pero regresar al partido era imposible, y eso llevó a Mehmet Shehu al suicidio*⁸⁴ (Hoxha, 1981.)

Dichas afirmaciones evidencian una falta de coherencia lógica de gran magnitud. Este trágico final de Mehmet y por ende su precaria justificación, ha contribuido aún más a simplificar el régimen como “paranoico”. Existió una carta de Mehmet previa a su suicidio, además de documentación posiblemente sesgada antes de pasar por manos de Enver, ya que resulta casi imposible sostener que era un espía al servicio de potencias (enemistadas entre ellas) cuando Mehmet no había sido nunca objeto de sospecha ante todas las purgas⁸⁵ que se habían dado en el partido. Todo ello lleva a preguntarse si Alia y una camarilla del PTA asesinaron premeditadamente a Mehmet para asegurarse el control del partido, si se suicidó por una depresión⁸⁶ o tuvo desacuerdos por la política aislacionista. Este tema aún suscita un gran misterio en Albania, donde es objeto de debate, incluso los historiadores⁸⁷ mantienen serias dudas acerca de la reconstrucción precisa de los acontecimientos.

que atravesaba la economía albanesa, su análisis permite comprender las limitaciones estructurales del modelo de autosuficiencia socialista en la etapa final del régimen de Hoxha.

⁸⁰ Enver Hoxha. (1984). *Reflexiones sobre Oriente Medio*. Tirana: 8 Nëntori.

⁸¹ Partido del Trabajo de Albania. (1982). *Historia del Partido del Trabajo de Albania* (Tomo 2, pp. 82–87). Tirana: 8 Nëntori.

⁸² Principal figura del régimen socialista albanés, siempre siguió la línea y decisiones del PTA, incluso en sus publicaciones empleó un léxico prácticamente idéntico al de Hoxha. Ministro del Interior (1948–1954) en labores dentro de la Sigurimi y más tarde primer ministro (1954–1981), convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del régimen después de Enver Hoxha.

⁸³ Véase en: Partido del Trabajo de Albania. (1981). *Cuadro sinóptico sobre la actividad subversiva del enemigo Mehmet Shehu: Intervención en el IV Pleno del Comité Central*. Tirana: 8 Nëntori.

⁸⁴ Palabras literales de Enver en una sesión de la Byroja Política del PTA, celebrada el 18 de diciembre de 1981. Se encuentra disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=DXcaSGrCCOo&t=7097s> (Consultado el 29 de noviembre de 2025).

⁸⁵ Las purgas más significativas fueron; sectores titistas (finales 40- inicios 50), a sectores prosoviéticos (años 60), a sectores prochinos (finales años 70) o las culturales y sociales de la década de los 70.

⁸⁶ Zëri i Popullit. (1981, diciembre 18). *Deklaratë mbi vdekjen e Mehmet Shehut*. Tirana: Organ i Komitetit Qendror të PPSH

⁸⁷ Véase en las obras de: Elez Biberaj (*Albania in Transition: The Rocky Road to Democracy*, 1998) Miranda Vickers (*The Albanians: A Modern History*, 1995) Nicholas Pano (*The People's Republic of Albania*, 1968) Blendi Fevziu (*Enver Hoxha: The Iron Fist of Albania*, 2016)

Después de las crisis internas de los partidos comunistas de finales de los años 60 y 70, estos se van a alinear o bien con Moscú o bien con Pekín o por el contrario van a desarrollar teorías propias como la eurocomunista⁸⁸. Sin duda este aislacionismo desarrolló una intensificación de las relaciones con otros partidos comunistas, los pocos que habían rechazado tanto el maoísmo como las tesis de Jrushchov, se alinearon con Albania, como fue el caso del KPD (m-l) de Ernst Aust⁸⁹ o el PCE (m-l) de Raúl Marco y Elena Ódena, con el que mantuvo una fraternal relación. Las duras críticas de Enver a Santiago Carrillo⁹⁰ y la pureza marxista leninista en Albania, despertaron gran interés del PCE (m-l), el cual dirigía un frente político-armado, el FRAP, nombre que resulta probablemente más familiar al lector. Los militantes comunistas españoles viajaron en múltiples ocasiones a Albania para formaciones, congresos e incluso al propio funeral de Hoxha (1985), el cual había considerado a este partido comunista español como “*único partido que enarbola la bandera de la República y de la revolución proletaria en España es el Partido Comunista de España (m-l)*”⁹¹. Después de la muerte de Hoxha y de las anómalas decisiones del PTA (como la muerte de Mehmet Shehu) se observa una confusión de algunos de los integrantes del PCE(m-l)⁹², que será arrastrado a la disolución en gran parte por la liquidación del socialismo en Albania en 1992 y no tanto por el de la Unión Soviética.

6.1 La rápida disolución del socialismo (1985-1992)

Como es bien sabido, a partir de los años 80 se acentúa la crisis de los países comunistas, con sucesos como la muerte de Tito (1980), Brezhnev (1982), el asesinato de Ceaușescu (1989) o la caída del Muro de Berlín (1989), acompañado de una crisis económica y crispación social. Albania se va a mantener al margen, como mero espectador, de hecho Alia afirmaba que “*en Albania no ha de ocurrir nada semejante a lo sucedido en los países del Este*”⁹³. A simple vista, Ramiz Alia parecía el más digno sucesor de Enver, con múltiples elogios⁹⁴, manifestando seguir el mismo camino que su antecesor, cuya retórica puede observarse en los documentos del IX y X congresos del PTA. Bien si esto fue de cara a la galería, Alia empezó a desarrollar unas políticas liberalizadoras, además de la revisión de la constitución de 1976, incluso se reunió con el presidente estadounidense George Bush (mayo 1990). La normalización de las relaciones internacionales y la aceptación del pluralismo político⁹⁵ llevaron al gobierno a la celebración de unas elecciones⁹⁶ al estilo liberal occidental para marzo de 1991, por el que el PTA se presentaría bajo las nuevas siglas PSA (Partido Socialista de Albania) en la tradición de los partidos socialdemócratas de Europa. La victoria electoral de este nuevo partido refundado (en parte por el control de los medios comunicación y la tímida oposición) manifestó en las calles una conflictividad en aumento, en las ciudades de Shkodra y Kavaja. Aunque el gobierno actuó

⁸⁸Glejdura, S. (1981). *El eurocomunismo (parte sexta)*. Revista de Política Internacional, (154), 247–257. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

⁸⁹ El partido comunista alemán (marxista-leninista). La mayor parte de estas refundaciones vinieron dadas de escisiones de otros partidos comunistas. Véase un extracto de una conversación entre Hoxha y Aust en: Enver Hoxha, *Obras escogidas* (Tomo V, pp. 619-638). Madrid: 1ª edición, 2019.

⁹⁰Hoxha, E. (2020). *Eurocomunismo es anticomunismo* (pp. 99–105). Editorial La Resistencia.

⁹¹ Partido Comunista de España (marxista-leninista). (1977). *Documentos del Segundo Congreso del PCE (m-l)*.

⁹² Baró Queralt, X. (2023). *El enverismo albanés: entre la ortodoxia ideológica, la herencia estalinista y la lucha por el poder*. Historia Actual Online, 62(3), 211–228. p. 223.

⁹³ Alia, R. (1990). *La democratización de la vida económica y social vigoriza el pensamiento y la acción del pueblo*. Intervención en el X Pleno del Comité Central del Partido del Trabajo de Albania (p. 31). Tirana: Casa editora «8 Nëntori».

⁹⁴ Alia, R. (1986). *Enver Hoxha – Bandera de lucha por la libertad y el socialismo* [Prólogo]. En *Enver Hoxha, 1908–1985* (pp. 5–10). Tirana: Instituto de Estudios Marxista-Leninistas, Ndermarrja e Përhapjes së Librit.

⁹⁵ Baró i Queralt, X. (2019). *Europa desde la frontera: El final del socialismo en los Balcanes (1980–1990) / Europe from the Border: The End of Socialism in the Balkans (1980–1990)*. Cuadernos europeos de Deusto, Número Extra 2, 95–113

⁹⁶Angoso García, R. (1997). *Albania y la crisis de los Balcanes*. Papeles de cuestiones internacionales, (62), 168–170.

con represión, no reprodujeron la violencia que se dió en las otras regiones (Yugoslavia, Checoslovaquia o Rumanía).

La oposición definitiva se dió hasta 1992, fecha en la que la propia URSS ya se había disuelto, el Partido Democrático de Albania (PDA) conservador-liberal de Sali Berisha ganó las elecciones de marzo, arrinconando definitivamente a los resquicios del régimen enverista-socialdemócrata, dando así los primeros pasos hacia la Albania actual en el que se rige por el libre mercado.

Aunque las protestas y el malestar general acumulados desde 1978, así como el retraso respecto a otras ex repúblicas socialistas, constituían una realidad palpable, la transición democrática albanesa no desencadenó oleadas de violencia de la magnitud observada en sus países vecinos. La conflictividad (incluso armada) y la difícil coyuntura se manifestaría a posteriori, ya en el período pos-transicional, con episodios como la crisis de las pirámides financieras de 1997⁹⁷ o el asesinato de Azem Hajdari (1998), acontecimientos que situaron al país al borde de una guerra civil.

El destino de los miembros que habían acompañado durante años a Enver Hoxha resultó, en términos generales, trágico. Tal fue el caso de Ramiz Alia, condenado en 1993 por malversación de fondos públicos y corrupción. Aún padeció un desenlace más trágico Nexhmije Hoxha, veterana partisana, viuda de Enver y directora de la institución del Instituto de Estudios Marxistas-Leninistas, en la que, al igual que su marido, poseía un profundo conocimiento acerca de dicha ideología. Fue apartada de todos sus cargos por la mano derecha de Alia, Adil Çarçani, y condenada a prisión ese mismo año.

De Nexhmije se conservan dos obras de notable interés; una de carácter memorialista,⁹⁸ centrada en sus vivencias personales junto a Enver, y otra⁹⁹ de corte más político, redactada durante su estancia en prisión, en la que critica la transición democrática y denuncia lo que consideraba una traición al legado de su esposo. Nexhmije puede ser entendida como la última huella del marxismo-leninismo albanés y del legado de Enver Hoxha, fallecida recientemente en 2020.

CONCLUSIONES

Gran parte de la historiografía tradicional ha considerado indiferente el caso albanés, o lo ha tratado de paranoico y ortodoxo, ofreciendo una visión aún con sesgos, haciendo difícil un estudio objetivo. El estudio de la Albania socialista bajo el liderazgo de Enver Hoxha permite comprender la singularidad de un régimen que se erigió como uno de los casos más peculiares del bloque comunista europeo marcado por una constante defensa de la soberanía nacional y de una fidelidad inquebrantable a los principios del marxismo-leninismo, incluso en los momentos de mayor crisis internacional. La trayectoria del régimen revela una tensión constante entre la necesidad de modernización y la voluntad de preservar la pureza ideológica, lo que se tradujo en la implantación de un sistema de sanidad y educación universales, el fortalecimiento de la seguridad interna, el impulso de la industria y la promoción de la igualdad de la mujer en el joven Estado albanés, como también una fuerte represión, aislamiento o la prohibición de la libertad religiosa.

⁹⁷ Watson, F. M. (1997). *Albania: The crisis and international response* (Research Paper 97/59). London: House of Commons Library.

⁹⁸ Hoxha, N. (1998). *Enver Hoxha: Jeta dhe vepra*. Tirana: 8 Nëntori.

⁹⁹ Hoxha, N. (2019). *Përjetime dhe meditime në jetën time politike*. Tirana: Dituria.

Aún este pasado comunista de Albania deja multitud de casos por estudiar a fondo, como las arriesgadas decisiones tomadas al romper con sus aliados, que desembocaron en un trágico aislamiento; la enigmática muerte de Mehmet Shehu, figura clave del régimen; o las múltiples contradicciones de Ramiz Alia a partir de 1985, cuando intentó gestionar la transición conjuntamente subrayando la relevancia del legado de Hoxha.

En definitiva, el caso albanés invita a reflexionar sobre los límites del marxismo-leninismo en Europa, la capacidad de resistencia de un país periférico y las contradicciones inherentes a los proyectos políticos que buscan sostenerse en la fidelidad absoluta a una ideología. Su estudio sigue siendo necesario para comprender no solo la historia de los Balcanes, sino también las dinámicas de poder y memoria del agitado siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA

- Ackermann, G., Demont, P., & Escarpit, R. (Directores). (1970). *El desafío albanés* [Documental]. Francia.
- Alia, R. (1986). Prólogo. En *Enver Hoxha, 1908–1985* (pp. 5–10). Tirana: Instituto de Estudios Marxista-Leninistas, Ndermarrja e Përhapjes së Librit.
- Alia, R. (1990). *La democratización de la vida económica y social vigoriza el pensamiento y la acción del pueblo*. Intervención en el X Pleno del Comité Central del Partido del Trabajo de Albania. Tirana: Casa editora «8 Nëntori».
- Angoso García, R. (1997). Albania y la crisis de los Balcanes. *Papeles*, (62), 163–171.
- Angoso García, R. (1997). Albania y la crisis de los Balcanes. *Papeles de cuestiones internacionales*, (62).
- Arroyo Laguna, I. (2025). *La experiencia albanesa en la lucha de liberación nacional. Historia de las Ideas*, (4)
- Backer, B. (1982). Self-reliance under socialism: The case of Albania. *Journal of Peace Research*, 19(4), 343–354.
- Baró i Queralt, X., Prodani, A., & Gabili, E. (2022). La memoria de los olvidados: La persecución de las ‘deformaciones’ culturales y educativas en la Albania socialista (1973). *Temps d’Educació*, (62), 257–297.
- Baró i Queralt, X. (2019). *Europa desde la frontera: El final del socialismo en los Balcanes (1980–1990) / Europe from the Border: The End of Socialism in the Balkans (1980–1990)*. Cuadernos europeos de Deusto, Número Extra 2, 95–113
- Baró Queralt, X., Prodani, A., & Gabili, E. (2021). Stalin, el “educador del proletariado”, y su influencia en la obra de Enver Hoxha. *Historia Actual Online*, 56(3), 167-180.
- Baró Queralt, X. (2022). Socialism’s swansong in the Mediterranean: The maintenance of isolationist rhetoric in Albania (1983–1991). En M. Baş & D. Yüksel (Eds.), 24th International Turkish Cooperative Congress Proceedings (pp. 229–236). Türk Kooperatifçilik Kurumu.
- Baró Queralt, X. (2022). Un régimen contra Dios: El ateísmo de estado y la política antirreligiosa en la Albania de Enver Hoxha (1944-1985). *Revista Catalana de Teologia*, 47.
- Baró Queralt, X. (2023). El enverismo albanés: entre la ortodoxia ideológica, la herencia estalinista y la lucha por el poder. *Historia Actual Online*, 62(3), 211–228.

- Berstein, S. (1996). *Los regímenes políticos del siglo XX: Para una historia política comparada del mundo contemporáneo*. Barcelona: Ariel.
- Biberaj, E. (1986). *Albania and China: A study of an unequal alliance*. Boulder, CO: Westview Press.
- Fevziu, B. (2016). *Enver Hoxha: The iron fist of Albania*. London: Bloomsbury Publishing.
- Fischer, B. J. (1999). *Albania at war, 1939–1945*. West Lafayette, IN: Purdue University Press.
- Gabi, E. (2021). La represión política en la Albania socialista: La “Sigurimi” y la represión política y familiar. *Revista Humanitats*, 5, 45-62. Universidad de Tirana.
- Halili, K. (2024). *La escultura pública en Albania: entre el lenguaje estético y el mensaje político-social. Del renacimiento albanés al realismo socialista* (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla.
- Hoxha, E. (1974). *Obras escogidas, tomo I (noviembre de 1941 – octubre de 1948)*. Tirana: Casa Editora «8 Nëntori».
- Hoxha, E. (1975). *Obras escogidas, tomo II (noviembre de 1948 – diciembre de 1960)*. Tirana: Casa Editora «8 Nëntori».
- Hoxha, E. (1977). *Obras escogidas, tomo III (enero de 1961 – junio de 1965)*. Tirana: Casa Editora «8 Nëntori».
- Hoxha, E. (1979). *Con Stalin: Memorias*. Tirana: Casa Editora «8 Nëntori».
- Hoxha, E. (1979). *Obras escogidas, tomo IV (julio de 1965 – diciembre de 1970)*. Tirana: Casa Editora «8 Nëntori».
- Hoxha, E. (1979). *Reflexiones sobre China*. Tirana: Casa Editora «8 Nëntori».
- Hoxha, E. (1980). *Obras escogidas, tomo V (enero de 1971 – diciembre de 1977)*. Tirana: Casa Editora «8 Nëntori».
- Hoxha, E. (1982). *Las tramas anglo-americanas en Albania*. Tirana: Casa Editora “8 Nëntori”.
- Hoxha, E. (1984). *Cuando se echaron los cimientos de la nueva Albania: Memorias y apuntes históricos*. Tirana: Editorial 8 Nëntori.
- Hoxha, E. (1985). *Obras escogidas, tomo VI (enero de 1978 – diciembre de 1984)*. Tirana: Casa Editora «8 Nëntori».
- Hoxha, E. (2020). *Eurocomunismo es anticomunismo*. Ciudad de Panamá: Editorial La Resistencia.
- Jandot, G. (1994). *L’Albanie d’Enver Hoxha (1944-1985)*. Paris: L’Harmattan.
- Kelmendi, I. (2018). Yugoslavian emissaries – mentors of Albanian Communist Party leaders. University of Gjakova. SSRN.
- Meta, B. (2006). *Greek-Albanian tension (1939–1949)*. Tirana: Academy of Sciences of Albania.
- Meza, R. (2025). *China y su visión de las relaciones internacionales ante la ONU: la teoría de los tres mundos (1971-1981)*. *Humania del Sur*, 20(38), 85-104.
- Montobbio, M. (2015). *Bunkeres*. Barcelona: Icaria Editorial.
- Musabelliu, M. (2019). *Sino-Albanian relations: 70 years of diplomatic ties in retrospect* (China-CEE Institute Working Paper No. 7). Budapest: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft
- O'Donnell, J. (1999). *A coming of age: Albania under Enver Hoxha*. New York: Columbia University Press.

Otero Santamaría, J. (2022). De la ortodoxia soviética al socialismo autogestionario: análisis topológico del discurso de Tito y las élites yugoslavas tras la ruptura con la URSS (1948-1957). En M. Bermúdez Vázquez & A. Sánchez Cotta (Coords.), *Filosofía, tecnopolítica y otras ciencias sociales: nuevas formas de revisión y análisis del humanismo* (pp. 624–657). Dykinson.

Partido del Trabajo de Albania. (1982). *Historia del Partido del Trabajo de Albania (Tomo 1)*. Tirana: 8 Nëntori.

Partido del Trabajo de Albania. (1982). *Historia del Partido del Trabajo de Albania (Tomo 2)*. Tirana: 8 Nëntori.

RTBF. (1963). *Albania, los hijos de Stalin* [Documental].

Tomes, J. (2003). *King Zog: Self-made monarch of Albania*. Stroud: The History Press.

Vickers, M. (1999). *The Albanians: A modern history*. London: I.B. Tauris.

Watson, F. M. (1997). *Albania: The crisis and international response* (Research Paper 97/59). London: House of Commons Library